

tasdiqlaydi. Masalan, Yevropa Ittifoqi “Green Deal” dasturi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali 2030-yilgacha karbon chiqindilarini 50 foizga kamaytirishni maqsad qilgan. Yaponiya va Janubiy Koreya esa sun’iy intellekt asosidagi ekologik monitoring tizimlarini avtomatlashtirish hamda energiya sarfini optimallashtirish orqali har yili milliardlab dollar tejashga erishmoqda. Ushbu tajribalar raqamli transformatsiyaning ekologik siyosatni yanada tezkor, shaffof va samarali amalga oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.[11] O‘zbekistonda esa “raqamli ekologiya” sohasida amaliy natijalar kuzatilmoqda. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzurida raqamli monitoring tizimlari yo‘lga qo‘yilib, havo sifati, suv resurslari va chiqindilar miqdorini onlayn kuzatish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, “Yashil energetika” dasturi doirasida quyosh va shamol elektr stansiyalarida IoT texnologiyalari yordamida energiya samaradorligi nazorat qilinmoqda. Toshkent, Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi chiqindi qayta ishlash korxonalarida esa raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilib, ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilmoqda.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar ekologik boshqaruvni takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari[12]

- IoT (Internet of Things): atmosfera, suv va tuproq sifatini real vaqtda o‘lchash sensorlari tarmog‘i.

- Sun’iy intellekt (AI): ekologik ma’lumotlarni tahlil qilib, xavfli hududlarni aniqlash.

- Big Data: chiqindilar va energiya iste’moli bo‘yicha katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash.

- Blokcheyn: ekologik loyihalar uchun moliyaviy shaffoflikni ta’minlash.

Bu texnologiyalar yordamida O‘zbekistonda tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi oshmoqda va ekologik xavflarni ertadan aniqlash tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyot ekologik barqarorlikni ta’minlash jarayonida muhim strategik o‘rin tutadi. O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Yaqin kelajakda raqamli innovatsiyalar asosida “yashil shaharlar”ni barpo etish, “aqli ekologik monitoring” tizimlarini yaratish hamda “nol chiqindi” ishlab chiqarish tamoyillarini keng joriy etish uchun katta imkoniyatlar mavjud. O‘zbekistonning barqaror rivojlanish siyosatida ekologiya yo‘nalishida raqamli yangiliklarni rivojlantirish, ilmiy izlanishlarni qo‘llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Adabiyotlar

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Barqaror rivojlanish maqsadlari [Sustainable Development Goals]. New York, 2015.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, 2020 yil 5 oktyabr.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Yashil makon” umummilliy dasturi, 2021.

TURIZM VA LOGISTIKA XIZMATLARI INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI VA UNI MILLIY IQTISODIYOTDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

Fayziyev Shavkat

Fan va texnologiyalar universiteti “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti

Maxkamova Robiya Ulug‘bek qizi

Fan va texnologiyalar universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada turizm va logistika xizmatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik hamda ularni integratsiyalashning iqtisodiy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda

turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, transport-logistika tizimlaridagi uzilishlar, xizmatlar sifati va tezkorligining pastligi kabi muammolar asosiy omil sifatida ko'rib chiqilgan. Ayniqsa, logistika xizmatlarining sust rivojlanganligi turizm oqimlarining kamayishiga va hududlarning investitsion jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Turizm xizmatlari, logistika tizimlari, xizmatlar integratsiyasi, raqamli texnologiyalar, transport-logistika infratuzilmasi, raqobatbardoshlik, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ взаимосвязи туристических и логистических услуг, а также экономического значения их интеграции. В исследовании рассматриваются такие ключевые проблемы, как недостаточное развитие туристической инфраструктуры, сбои в транспортно-логистических системах, а также низкий уровень качества и оперативности услуг.

Ключевые слова: Туристические услуги, логистические системы, интеграция услуг, цифровые технологии, транспортно-логистическая инфраструктура, конкурентоспособность, экономическая эффективность.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the interrelation between tourism and logistics services, as well as the economic significance of their integration. The study examines key challenges such as the insufficient development of tourism infrastructure, disruptions in transport and logistics systems, and the low quality and efficiency of services.

In particular, it is substantiated that the underdevelopment of logistics services negatively affects tourist flows and reduces the investment attractiveness of regions.

Keywords: Туристические услуги, логистические системы, интеграция услуг, цифровые технологии, транспортно-логистическая инфраструктура, конкурентоспособность, экономическая эффективность.

Hozirgi globallashuv va xizmatlar iqtisodiyoti sharoitida turizm va logistika tarmoqlari iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu sohalar nafaqat xizmatlar bozorining ajralmas qismi, balki hududiy rivojlanish, bandlik darajasini oshirish va xalqaro iqtisodiy aloqalarni kengaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ularning o'zaro integratsiyasi xizmatlar samaradorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Turizm sohasining rivojlanishi bevosita logistika tizimlarining samaradorligiga bog'liq bo'lib, transport infratuzilmasi, yo'lovchi oqimlarini boshqarish va xizmat ko'rsatish tezligi asosiy omillar hisoblanadi. Logistika jarayonlaridagi nomukammalliklar turizm xizmatlari sifatining pasayishiga, vaqt va xarajatlarning ortishiga hamda iqtisodiy samaradorlikning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, turizm va logistika xizmatlarini integratsiyalash orqali xizmatlar sifati oshadi, xarajatlar qisqaradi va turizm oqimlarini samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Natijada bu jarayon milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ayrim mamlakatlarda ushbu sohalar o'rtasidagi hamkorlik darajasi yetarli emasligi ularning to'liq salohiyatini yuzaga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda.

Shu sababli turizm va logistika xizmatlari integratsiyasining xalqaro tajribasini o'rganish hamda uni milliy iqtisodiyotda qo'llash istiqbollari tadqiq etish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Turizm va logistika xizmatlari integratsiyasi zamonaviy iqtisodiyotda xizmatlar bozorining samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu ikki soha o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yetarli darajada rivojlanmaganligi xizmatlar sifati va iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur muammoning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlarida ham alohida qayd etilgan bo'lib, unda turizm infratuzilmasini transport va logistika tizimlari bilan uyg'un rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Logistika tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi turistlar oqimining samarali boshqarilmasligiga, transport xarajatlarning ortishiga hamda xizmat ko'rsatish jarayonlarida uzilishlarga olib kelmoqda. Ushbu holat mamlakatning turizm salohiyatidan to'liq foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Shu jihatdan qaraganda, transport-logistika infratuzilmasini

modernizatsiya qilish zarurligi Prezidentning tegishli qarorlarida ham asoslab berilgan bo'lib, logistika tizimlarini takomillashtirish iqtisodiy o'sishning muhim sharti sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy tadqiqotchilar ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratgan. Jumladan, O. Xolikov o'z ilmiy ishlarida logistika tizimlarining rivojlanishi xizmatlar bozorida samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, logistika jarayonlarini optimallashtirish orqali nafaqat transport xarajatlarini qisqartirish, balki xizmatlar tezkorligini oshirish ham mumkin.

Shuningdek, S. Tashxodjayeva xizmatlar bozorida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali turizm va logistika o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish mumkinligini asoslab beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli platformalar orqali transport, mehmonxona va xizmat ko'rsatish tizimlarini yagona tizimga birlashtirish xizmatlar sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Xorijiy tajribada ham turizm va logistika integratsiyasi iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omili sifatida qaraladi. Xususan, M. Christopher logistika tizimlarining samarali tashkil etilishi xizmatlar zanjirining uzluksizligini ta'minlab, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv turizm sohasiga ham to'liq tatbiq etilib, xizmatlar kompleksligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda transport va logistika infratuzilmasi rivojlangan mamlakatlarda turizm daromadlari yuqori bo'lishi aniqlangan. Bu esa logistika tizimlarining turizm iqtisodiyotidagi bevosita ahamiyatini ko'rsatadi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, turizm va logistika xizmatlari integratsiyasini rivojlantirish nafaqat xizmatlar sifatini oshiradi, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy samaradorligini ham ta'minlaydi. Shu bois mazkur yo'nalishda zamonaviy logistika infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va normativ-huquqiy bazani takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Turizm va logistika xizmatlari o'rtasidagi integratsiya darajasi zamonaviy iqtisodiyotda kompleks xizmatlar samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Amalga oshirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu ikki soha o'rtasida tizimli uyg'unlikning yetarli darajada shakllanmaganligi iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib keluvchi bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Avvalo, transport-logistika infratuzilmasining nomutanosib rivojlanishi turistik oqimlarning hududlar bo'yicha optimal taqsimlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Natijada ayrim turistik zonalarda ortiqcha yuklama yuzaga kelib, boshqa hududlarning mavjud salohiyati yetarli darajada ishga solinmayapti. Bu esa turizm daromadlarining hududlar kesimida nomutanosib shakllanishiga va umumiy iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bilan birga, logistika tizimlarida raqamli texnologiyalarning cheklangan darajada joriy etilishi xizmatlar o'rtasidagi operativ muvofiqlashtirishni murakkablashtiradi. Xususan, transport, joylashtirish va servis xizmatlari o'rtasida yagona axborot maydonining mavjud emasligi vaqt yo'qotishlari, ortiqcha xarajatlar hamda xizmat sifati pasayishiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari, logistika xarajatlarining yuqori darajada saqlanib qolayotgani turistik mahsulotlarning yakuniy qiymatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat milliy turizm xizmatlarining xalqaro bozordagi narx bo'yicha raqobatbardoshligini pasaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Yana bir muhim jihat shundaki, xizmatlar integratsiyasining yetarli darajada shakllanmaganligi sababli turizm sohasida kompleks va uzluksiz xizmatlar zanjiri to'liq ishlamayapti. Natijada turistlar uchun qulay, tezkor va birlashtirilgan xizmatlar tizimi yetarli darajada shakllanmayapti, bu esa ularning umumiy qoniqish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi strategik yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchidan, transport-logistika infratuzilmasini tizimli va muvozanatli rivojlantirish zarur. Ayniqsa, turistik hududlar bilan bog'lovchi transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish va logistika markazlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, barcha turizm va logistika xizmatlarini qamrab oluvchi yagona raqamli platformani joriy etish lozim. Bu xizmatlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirib, real vaqt rejimida boshqaruvni ta'minlaydi hamda operatsion samaradorlikni oshiradi.

Uchinchidan, logistika jarayonlariga innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish orqali xarajatlarni optimallashtirish zarur. Xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va IoT yechimlari transport oqimlarini samarali boshqarish imkonini beradi.

To'rtinchidan, davlat tomonidan mazkur sohani qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish, jumladan, investitsion rag'batlantirish va davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni kengaytirish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, olib borilgan ilmiy tahlillar turizm va logistika xizmatlarini integratsiyalash iqtisodiyotning tarkibiy samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va milliy turizmning global bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, turizm va logistika xizmatlari o'rtasidagi integratsiya darajasi iqtisodiy samaradorlikni belgilovchi muhim omillardan biridir. Ushbu sohalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikning yetarli darajada shakllanmaganligi transport xarajatlarining ortishi, xizmatlar sifati pasayishi va turizm oqimlarining nomutanosib taqsimlanishiga olib kelmoqda. Natijada milliy turizm tizimining raqobatbardoshligi cheklanmoqda.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- turizm va logistika xizmatlarini yagona tizim asosida rivojlantirish;
- transport-logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
- raqamli integratsiyalashgan platformalarni joriy etish;
- logistika xarajatlarini innovatsion texnologiyalar orqali optimallashtirish;
- davlat tomonidan investitsion va institutsional qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, turizm va logistika xizmatlarini integratsiyalash iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, xizmatlar sifatini oshirish hamda milliy turizmning global bozordagi o'rnini mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-60-son Farmon: Turizm sohasini jadal rivojlantirish va logistika infratuzilmasini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 2023. – 3–15b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PQ-4861-son qaror: Transport va logistika tizimini rivojlantirish strategiyasi. 2020. – 5–18b.
3. World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and Transport Integration Report. Madrid: UNWTO Publications. 2019. – 10–35b.
4. Rodrigue, J.-P. The Geography of Transport Systems. – 5th ed. – New York: Routledge. 2020. – 120–145b.